

30-Sentabr, 2024-Yil

“IKKI ESHIK ORASI” ASARIDA LEKSIK-FRAZEOLOGIK VOSITALARNING
QO‘LLANISHI

Raxmatova Charosxon Ziyodullayevna

Buxoro davlat pedagogika instituti, Sirtqi ta'lim shakli,

O'zbek tili va adabiyoti yo'nalishi talabasi.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13853370>

Annotatsiya. Ushbu maqolada O'.Hoshimovning «Ikki eshik orasida» asarida so'zlar va iboralardan foydalanishning o'ziga xosligi, yozuvchi mahorati, leksik-frazeologik vositalarning qo'llanishi kabi masalalar yuzasidan fikr-mulohaza yuritilgan.

Kalit so'zlar: yozuvchi tili, uslubi, personaj nutqi, muallif nutqi, munosabati va unda emosionallik, ekpressivlik, modallik, obrazlilik, badiiy asar tili.

USE OF LEXICAL-PHRASEOLOGICAL TOOLS IN THE WORK "BETWEEN TWO
DOORS"

Abstract. In this article, O'Hoshimov's work «Ikki eshik orasida» discusses the uniqueness of the use of words and phrases, writer's skill, and the use of lexical-phraseological tools.

Key words: writer's language, style, character's speech, author's speech, attitude and emotionality, expressiveness, modality, imagery, artistic language.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЛЕКСИКО-ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ СРЕДСТВ В РАБОТЕ
«МЕЖДУ ДВУМЯ ДВЕРЯМИ»

Аннотация. В данной статье произведения У.Хошимова work «Икки эшик орасида» рассматривается своеобразие употребления слов и словосочетаний, писательское мастерство, использование лексико-фразеологических средств.

Ключевые слова: язык писателя, стиль, речь персонажа, авторская речь, мироощущение и эмоциональность, выразительность, модальность, образность, художественный язык.

O'zbek tilshunosligida badiiy adabiyotimiz rivojiga munosib hissa qo'shgan shoir va yozuvchilar tili va uslubi, ularning asarlaridagi personaj nutqi va uning muallif nutqiga munosabati va unda emosionallik, ekpressivlik, modallik, obrazlilik kabi xususiyatlarning namoyon bo'lishi kabi muammolar ancha keng tadqiqi etilgan. Buning uchun A.G'ulomov, Sh.Rahmatullayev, R.Qo'ng'urov, A.Hojiyev, M.Mirtojiyev, A.Nurmonov, N.Mahmudov, E.Qilichev, B.Yo'ldoshev, S.Karimov, M.Yo'ldoshev, T.Qurbonov kabi olimlarning badiiy asar tili haqidagi ilmiy–nazariy qarashlarini eslash kifoya. Bu borada Navoiy asarlari tilini o'rganishga

30-Sentabr, 2024-Yil

bag'ishlangan ishlar jumlasiga G'.Abdurahmonov, A.Rustamov, X.Doniyorov, Z.Hamidov, B.Bafoyevlarning ishlarini kiritish mumkin. X.Abdurahmonov, N.Mahmudov, E.Begmatov, N.Shukurov, G.Imomova, B.Yo'ldoshev, F.Bobojonov, Z.Pardayev, G.Muhammadjonova, B.Ro'zimhammad, Y.Solijonov, P.Qodirov va boshqalarning ishlarida badiiy asar tilini o'rganish bilan bog'liq ilmiy-nazariy muammolar to'g'risida so'z yuritilgan.

Asar tili o'ziga xos bo'lib, unda yozuvchi voqealar tafsilotiga berilmaydi, balki voqealar rivojini o'z holiga qo'yadi. Shunisi xarakterliki, asarda voqealar muallif ishtirokisiz kechadi, qahramonlarning qanday shaxs ekanligi, ularning voqealar tizimida tutgan o'rni kitobni o'qish jarayonida asta-sekinlik bilan oydinlashib boradi. Ularni tanishtirish vazifasi personajlar tomonidan amalga oshiriladi.

Asar tili shu davrda yaratilgan boshqa asarlar tilidan keskin farq qiladi. Ilgari biz o'qigan asarlarda asar muallifi qahramonlar xarakter-xususiyatlarni ta'riflash orqali kitobxonni o'zi tasvirlayotgan voqeaga ruhan hozirlar, ularda asar qahramonlariga nisbatan munosabat uyg'otishga erishar edilar. Bu holat asarning boshdan oxiriga qadar davom etar edi.

«Ikki eshik orasi» romanining o'ziga xosligi shundaki, unda bo'limlarga bo'lib tasvirlangan voqealarda alohida tugallik sezilmaydi, balki voqealar bir-biriga bog'lanib ketadi.

Asardagi personajlar yoshi, kasbi turlicha shaxslardir. Shunday alohida mustaqil ekan, ularning til birliklaridan foydalanishlari ham o'ziga xos tarzda namoyon bo'ladi. Personajlarning nutqi, til vositalaridan foydalanishi asardagi voqealar bilan uyg'unlashib ketadi va haqqoniylik tusini oladi. Asarda tasvirlangan voqealar front ortidagi xalqimiz hayotiga bag'ishlangani bois unda ishtirok etuvchi kishilar ham qishloq kishilari. Muallif bir voqeani tasvirlar ekan, birgina personaj nutqi bilan kifoyalanib qolmaydi. Voqea ikki- uch kishi tomonidan hikoya qilinadi va kitobxon ularning fikrlarini umumlashtirib, bir xulosaga keladi va voqeaga o'z bahosini beradi.

Masalan, asarda xiyonat voqeasi Ra'no, uni shu yo'lga boshlagan Umar zakunchi, Robiya tilidan hikoya qilinadi, ya'ni bir hodisa uch personaj tomonidan uch xil talqin etiladi. Bu hol bir tomondan asarga badiiy jihatdan o'ziga xos polifonik xususiyat bag'ishlasa, ikkinchi tomondan asar tilining emosional-ekspressivligini ta'minlashga xizmat qilgan.

O'tkir Hoshimov asosiy qahramonlar, xususan, Muzaffar, uning tuqqan onasi Ra'no, boqqan onasi Robiya, otasi Shomurod, sevgilisi Munavvar, Umar zakunchi, «Qora amma», Husan дума, Orif oqsoqol, Bashoratxon, Komil tabib kabi bir qator obrazlarni tasvirlash orqali xalq ijtimoiy hayotini, urush qiyinchiliklari tinch hayot kechirayotgan kishilar boshiga qanchalik tashvish keltirganligini, ularning ichki olamini, eng nozik his-tuyg'ularini emosional-ekspressiv

30-Sentabr, 2024-Yil

so'zlar, frazeologizmlar, turli ifoda-tasvir vositalari yordamida batafsil tasvirlashga harakat qiladi va buning uddasidan chiqadi.

«Ikki eshik orasi» asari odamlar taqdirining badiiy ifodasi deyish mumkin. O'tkir Hoshimov asardagi personajlar taqdiri haqida fikr yuritar ekan, romandagi bosh g'oyadan, ya'ni qahramonlar qismatida urush bilan aloqador tomonlarning namoyon bo'lishiga ahamiyat beradi.

Asarda munosabat ifodalovchi til birliklari vositasida Umar zakunchi va qolgan barcha personajlar xarakterlarining o'ziga xos tomonlari asta-sekinlik bilan ochila boradi. O'tkir Hoshimov ijodkor sifatida e'tiborini ko'p o'rinlarda qahramonlarning o'ta og'ir, insoniy munosabatlar ancha murakkab, chigallashgan, ziddiyatli o'rinlardagi ichki kechinmalarini, ruhiy holatlarini tildagi mavjud leksik va frazeologik vositalar yordamida o'quvchiga yetkazib beradi.

Ayniqsa, romanda jangda yarador holda yurtiga qaytgan Shomurodning o'zi vafodor deb o'ylagan sevikli xotining xiyonatidan xabardor bo'lgach, chekkan ruhiy azoblari, halollik va harom, vafo va xiyonat chorrahasida turgan Ra'noning yengil hayot yo'lini tanlashi, xiyonat tufayli tortgan afsus va pushaymonlarini tasvirlovchi o'rinlar muallif tomonidan qo'llanilgan bo'yoqdor va ta'sirchan so'zlar, frazeologizmlar vositasida yaqqol o'z aksini topgan.

O'tkir Hoshimovning "Ikki eshik orasi" romani o'zbek badiiy adabiyotida voqealarni bayon qilish uslubi, xalqchilligi, personajlar nutqining o'ziga xos va original tarzda yuzaga chiqishi bilan xarakterlanadi. Asardagi yangiliklar unda qo'llanilgan til birliklarining qo'llanish imkoniyatlari dastavval ularning ma'lum bir personaj nutqi uchun xoslanganligida, shuningdek, asardagi ifoda uslubining, badiiy nutq shakllarining bir tekis emasligida namoyon bo'ladi.

So'zlashuv uslubiga xos xususiyatlarning personajlar nutqida bo'rtib turishi, dialektizmlar, vulgarizmlar, varvarizmlarning faol qo'llanishi, o'rni bilan muallif va personaj ovozlarning o'zaro uyg'unligi asar tilining asosiy belgilari sifatida taassurot qoldiradi. Keyingi vaqtlarda ijodkorlar, tilshunoslarning asosiy e'tibori badiiy asarda lisoniy vositalarning namoyon bo'lishini inson omiliga bog'liq ekanligini o'rganishga qaratilmoqda. Darhaqiqat, badiiy asar tilida, undagi har personaj nutqida muallif uslubi ma'lum darajada o'z aksini topadi. Personajlar nutqi badiiy asar tili va uslubini belgilashda muhim ahamiyat kasb etadi. O'tkir Hoshimovning "Ikki eshik orasi" romanida uslubiy sinonimlar salmoqli o'rin tutadi." Bunday sinonimlarning leksik ma'nosi ijobiy yoki salbiy bo'yoqlar (uslubiy semalar) bilan qoplangan bo'ladi, ayni shu uslubiy semalar sinonimlarning uslubiy vosita sifatidagi qiymatini belgilaydi. Masalan, jilmaymoq, iljaymoq, irjaymoq, tirjaymoq, ishshaymoq va irshaymoq leksemalarining barchasida bitta leksik ma'no – "ovoz chiqarmay miyig'ida kulish" hodisasini nomlash bor, ammo shu ma'no **jilmaymoq**

30-Sentabr, 2024-Yil

leksemasida bir oz ijobiy, iljaymoq leksemasida esa bir oz salbiy bo'yoq bilan qoplangan, bu salbiy bo'yoq irjaymoq, tirjaymoq, ishshaymoq va irshaymoq leksemalarida yanada ortib boradi.”

Romandagi ayollardan Robiya va Xolpash o'rtasida bo'lib o'tgan dialogik muloqotda kulgini ifodalovchi shunday holatlar kuzatiladi:

Fotima kelin ko'ylakdan quruq qolmasligiga ko'zi yetib mamnun **iljaydi**.

- Hozir sho'ttaydi. Yurgandir.

- Man so'roqlamasam o'zingni esingga ham kelmaydi-a!

- Xolpash xola boshini ta'na bilan chayqadi.

- Sendaqa onani mushuk yesin! Fotima kelin o'g'ilchasini bag'riga bosgancha darvozaga yugurdi.

- Oypopuk – u! Qayoqdasan. Ha sendaqa daydi qizni mushuk yesin!

Xolpash xola Zuxra kelin ikkalamizni ayvon burchagiga turg'azib qo'yib, gazi bilan galma-galdan bo'y-bastimizni o'lchay boshladi.

- Qomating Zo'ramday bo'p qopti, Robi! – dedi **kulib**.

- Ikkalangga bir qolipda tiksam bo'laverarkan.

- Tap-tayyor kelin-da!

Bir qo'lida o'g'ilchasini ko'targancha, bir qo'lida saqich chaynayotgan besh yashar qizchasini yetaklagan Fotima kelin ayvonga yaqin kelib qah-qah urib kuldi.(293 bet)

Xulosa qilib aytganda, O'tkir Hoshimov badiiy uslubga xos usul va vositalar yordamida o'z qahramonlarining badiiy portretini chizar ekan, ularga to'g'ridan to'g'ri o'z munosabatini oshkor etmaydi, munosabat ifodalovchi so'z va iboralarni qo'llashdan tiyiladi. Asardagi bir qator personajlarning turmush tarzi, atrofda qilarga munosabati, dunyoqarashi, fikr ifodalashda til birliklarini qo'llashida o'zbekona milliy ruh, o'zbek xalqiga xos bo'lgan xususiyatlar o'z badiiy ifodasini topgan.

REFERENCES

1. Uraeva, D. S., Sharipova, M. B., Zaripova, R. I., & Nizomova, S. S. (2020). THE EXPRESSION OF THE NATIONAL TRADITIONS AND BELIEFS IN UZBEK PHRASEOLOGICAL UNITS. *Theoretical & Applied Science*, (6), 469-472.
2. Sharipova, M. B., & Nizomova, S. S. (2018). The artistic image of the image of " water" in the poem. *ученый xxi века*, 11, 75.
3. Рахимов, Ф. Б., & Шарипова, М. Б. (2020). Место инноваций в решении современных проблем непрерывного образования. *Academy*, (5 (56)), 38-40.

30-Sentabr, 2024-Yil

4. Шарипова, М. Б., & Садуллоева, М. Б. К. (2020). Профессия «учитель» и её роль в обществе. *Проблемы педагогики*, (1 (46)), 24-25.
5. Ахмедова, М. Ш., & Шарипова, М. Б. (2016). Воспитание ребенка на основе народных традиций. *Молодежь в науке и культуре XXI в.: материалы междунар. науч.*, 118.
6. Шарипова, М. Б., & Мустакимова, Г. А. (2019). Наследие мыслителей в эстетическом воспитании учащихся начальной школы. *Вестник магистратуры*, (10-5 (97)), 48-49.
7. Шарипова, М. Б., & Муродова, Ш. Ш. (2020). ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ОБРЯДОВ В ЭПОСЕ «АЛПОМИШ». *Научный журнал*, (9 (54)), 32-34.
8. Шарипова, М. Б. (2020). Саъдуллаева МБК РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ ДЕТЕЙ В ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ. *Проблемы педагогики*, (6), 51.
9. Шарипова, М. Б., & Ашурова, Ф. А. (2020). Межличностные отношения в дошкольном возрасте. *Вестник магистратуры*, (1-5 (100)), 35-36.
10. Sharipova, M. (2020). " Alpomish" dostoni-o'zbek xalqi tarixi badiiy ifodasi. *ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz)*, 1(1).
11. Шарипова, М. Б., & Истамова, З. (2020). Особенности этического воспитания детей дошкольного возраста. *Вестник магистратуры*, (1-5), 39.
12. Vaxshilloeyvna, M. S., & Shuhratovna, M. S. (2021). Description and interpretation of wedding customs in the epic " Alpomish". *Middle European Scientific Bulletin*, 11.
13. Ravshanova, S. M. G. F. Q., & XOSLIGI, Q. D. O. Z. (2021). MILLIY RUH VA AN'ANALAR. *Scientific progress.–2021*, 7.
14. Sharipova, M. (2020). O'lmas an'ana va marosimlar-ma'naviyatimizning nodir hazinasi. *ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz)*, 1(1).
15. Sharipova, M. B., Marg'Uba Fazliddin Qizi Jomurodova, X. A. L. Q., & IFODASI, D. *Scientific progress. 2021.№ 7. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/xalqdostonlaridasovchilik-marosimi-badiiy-ifodasi-alpomish-dostoni-misolida> (дата обращения: 22.12. 2021).*
16. Sharipova, M. B. (2021). Gulasal Shavkat Qizi Farmonova NIKOHDAN SO'NG ADO ETILADIGAN URF-ODATLAR TASVIRI ("ALPOMISH" DOSTONI MISOLIDA). *Scientific progress*, 7.

30-Sentabr, 2024-Yil

17. Sharipova, M. B., Muslimova, L. M. Q., & XALQ, D. O. R. A. A. (2021). HAMDA DOLZARBLIGI ("ALPOMISH" DOSTONI MISOLIDA). *Scientific progress*, 2(7), 1130-1134.
18. Шарипова, М. Б., & Саъдуллаева, М. (2019). Модульное обучение в системе образования. *Вестник магистратуры.*–2019, 4-3.
19. Sharipova, M. (2022). ЭПОСА" АЛПОМИШЬ"-ИСТОЧНИК НАРОДНОГО ВОСПИТАНИЯ, ВЕДУЩИЙ ПОКОЛЕНИЕ К СОВЕРШЕНСТВУ. *ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz)*, 12(12).
20. Шарипова, М. Б., & Хусаинова, З. Х. (2021). ВОСПЕВАНИЕ НАЦИОНАЛЬНЫХ ДУХОВНЫХ ЦЕННОСТЕЙ В ГЕРОИЧЕСКОМ ЭПОСЕ. *Вестник науки и образования*, (16-2 (119)), 106-108.
21. Sharipova, M. (2021, September). YOSH AVLOD RUHIY VA MA'NAVIY DUNYOSINI BOYITISHDA QAHRAMONLIK EPOSINING O'RNI: DOI: 10.53885/edinres. 2021.17. 14.046 Sharipova Maxbuba Vaxshilloyevna BuxDU, Maktabgacha ta'lim kafedrası o'qituvchisi. In *Научно-практическая конференция* (pp. 116-117).
22. MA'NAVIY YARVA, O. R. D. DOI: 10.53885/edinres. 2021.17. 14.046 Sharipova Maxbuba Vaxshilloyevna BuxDU. *Maktabgacha ta'lim*.
23. Шарипова, М. Б., & Саидова, Д. Х. К. (2020). Методы и средства использования национальных ценностей в духовно-нравственном воспитании детей в семье. *Проблемы педагогики*, (3 (48)), 31-32.
24. Sharipova, M. B., & Shokirova, N. Z. Q. (2021). ALPOMISH. *DOSTONI–BADIY BARKAMOL ASAR//Scientific progress*, (7).
25. Шарипова, М. Б. (2020). Ньёматова ШН ФОРМИРОВАНИЕ ЭСТЕТИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ ВОСПИТАННИКОВ ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ. *Вестник магистратуры*, (3-3), 102.
26. Vaxshilloyevna, S. M. (2022). МАКТАВГАЧА YOSHIDAGI BOLALAR MA'NAVIY DUNYOSINI BOYITISHDA "ALPOMISH" DOSTONING O'RNI. *BOSHQARUV VA ETIKA QOIDALARI ONLAYN ILMIY JURNALI*, 2(2), 146-152.
27. Sharipova, M. B., & Jalolova, S. Z. Q. (2021). HOZIRGI MAISHIY TURMUSHDA O'Z O'RNIGA TO'LA EGA BO'LGAN MAROSIMLAR ("ALPOMISH" DOSTONI MISOLIDA). *Scientific progress*, 2(7), 1114-1119.

30-Sentabr, 2024-Yil

28. Sharipova, M. (2023). РОЛЬ ГЕРОИЧЕСКОГО ЭПОСА В ОБОГАЩЕНИИ ЖЕНСКОГО ЭСТЕТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ. *ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz)*, 31(31).
29. Sharipova, M. (2022). ЭПОСА" АЛПОМИШЬ"-ИСТОЧНИК НАРОДНОГО ВОСПИТАНИЯ, ВЕДУЩИЙ ПОКОЛЕНИЕ К СОВЕРШЕНСТВУ. *ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz)*, 12(12).
30. Sharipova, M. B. (2021). Laylo Mirzo Qizi Muslimova XALQ DOSTONLARINI O'RGATISHNING AMALIY AHAMIYATI HAMDA DOLZARBLIGI ("ALPOMISH" DOSTONI MISOLIDA). *Scientific progress*, (7).
31. Sharipova, M. B. (2021). Xursand Nuriddinovna Mirzayeva XALQIMIZ MADANIYATINING HAYOTBAXSH SARCHASHMASI. *Scientific progress*, (7).
32. MA'NAVIY, Y. A. R. V., & O'RNI, D. B. Q. E. DOI: 10.53885/edinres. 2021.17. 14.046 Sharipova Maxbuba Baxshilloevna BuxDU. *Maktabgacha ta'lim*.
33. Baxshilloevna, S. M. (2023). МАКТАБГАЧА YOSHDAGI BOLALARNING NUTQ O'STIRISHNING ILMIY-NAZARIY AHAMIYATI. *PEDAGOGS jurnali*, 1(1), 168-168.
34. Baxshulloevna, S. M. (2022). «ALPOMISH» DOSTONI-VATANPARVARLIK FAZILATLARIDAN SABOQ BERUVCHI MA'NAVIY DURDONA. *Scientific Impulse*, 1(4), 1426-1430.
35. Шарипова, М. Б., & Саъдуллаева, М. Б. К. (2020). РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ ДЕТЕЙ В ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ. *Проблемы педагогики*, (6 (51)), 58-60.

MODERN SCIENCE
& RESEARCH